

UMA NOVA SOCIEDADE MODERNA? DOIS ÍCONES NA VENEZUELA (1955-1961)

SANTOS, RUAN CARLOS MARQUES DOS (1)

Universidade Federal da Bahia

ruanmarques@ufba.br

HUAPAYA ESPINOZA, JOSÉ CARLOS (2)

Universidade Federal da Bahia

joseespinoza@ufba.br

RESUMO.

A cidade de Caracas, na Venezuela, pode constituir-se em um exemplo singular entre as cidades latino-americanas que passaram por fortes processos de transformação em meados do século XX. De um lado, a capital venezuelana foi caracterizada por um novo regime econômico, de outro, pelas mudanças políticas e sociais que provocaram a transformação drástica do seu espaço urbano em um contexto caracterizado por intensas migrações e processos de urbanização exacerbados. Nesse cenário, a historiografia da arquitetura e do urbanismo modernos tem construído um discurso baseado, no geral, em obras entendidas como icônicas, as quais simbolizariam a cristalização do ideário moderno. Ainda assim, muitas dessas grandes obras executadas na década de 1950 trouxeram à tona conflitos que levaram à revisão do pensamento hegemônico, fazendo com que algumas delas fossem entendidas, hoje, como estigmas da sociedade. Nessa perspectiva, a presente comunicação propõe como objetivo discutir os processos de mutação formal do espaço urbano na cidade de Caracas e os consequentes impactos na sua estrutura social a partir das novas dinâmicas de habitação, transporte e consumo, bem como analisar os discursos utilizados pelas instituições, agentes e autoridades para tal fim. Para isso, tomaremos como casos de estudo o *Conjunto 23 de Enero* (1955-1957) e o *Helicoide* (1955-1961), os quais servem como exemplos das propostas mais representativas idealizadas e executadas pelo governo venezuelano na cidade de Caracas – eles são reflexo de uma tentativa por construir uma nação mais “próspera” e “moderna”, apostando, assim, na transformação da sociedade. Apesar disso, o que se percebe é que esses projetos não só fomentaram a segregação espacial e social, mas, inclusive, modificaram de forma radical a paisagem *caraqueña*. Para a análise destes casos foram utilizadas publicações em revistas especializadas e documentos oficiais da época, além de outras produções bibliográficas e sites especializados.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA (1), CONJUNTO 23 DE ENERO (2), HELICOIDE (3)

1. INTRODUÇÃO. MÍDIA E INDÚSTRIA PETROLÍFERA NA VENEZUELA

Até o final do século XIX as atividades no setor agrícola possuíam um importante papel econômico para a nação, entretanto, o cenário mudou radicalmente, do ponto de vista econômico, com a descoberta e avanço na exploração petrolífera a partir da década de 1920¹. Na Venezuela, a relação intrínseca entre alguns setores do estado culminou no fortalecimento da tríade da nação, governo e petróleo – uma caracterização fundamental que nos ajuda a entender os agentes e ações implementadas no país nas décadas seguintes. Nesse contexto, é importante enfatizar que o período-chave do boom petrolífero aconteceu sob a gestão do presidente Juan Vicente Gómez, um político e militar que manteve o país sob ditadura durante quase três décadas, de 1908 até a sua morte, em 1935² – durante sua regência, houve uma forte política de integração do país a partir da construção de grandes estradas e modernização das leis³.

Segundo Jorge Villota Peña (2014), a conjuntura da nação antes da gestão de Gómez era pouco atrativa para o mercado estrangeiro, com escassas possibilidades de exploração do petróleo⁴. Entretanto, ele teve um papel importante na mudança desse contexto por meio das transformações promovidas sob seu governo e, não menos importante, por realizar inúmeros convites a investidores estrangeiros para auxiliar no desenvolvimento do país⁵.

Os investimentos estrangeiros na indústria petrolífera venezuelana eram baixos até o início da década de 1920⁶, mas esse quadro mudou após a descoberta de poços que forneceram em torno de 100 mil barris de petróleo por dia – neste cenário, a Venezuela ganhou um enorme destaque na mídia internacional, entrando no mapa dos maiores produtores mundiais de petróleo⁷. Estes eventos sinalizaram o início de um período de grandes mudanças políticas, econômicas e socioculturais que nortearam o ideário desenvolvimentista nas décadas seguintes e, conseqüentemente, as formas de ocupação do território venezuelano⁸. Para além da indústria petrolífera, a mídia impressa passou a assumir um papel fundamental na projeção dos novos ideais –

1 Marco Negrón, "Los orígenes de la urbanización contemporánea en Venezuela: el crecimiento sin acumulación entre 1920 y 1945", *Urbana*, v. 1, n. 4 (1982): 71–92.

Flávio Higuchi Hirao, "As questões habitacional e urbana na Venezuela contemporânea" (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2015).

Francisco Ferrándiz Martín, "De la cuadrícula al Aleph: perfil histórico y social de Caracas" *Boletín Americanista* 51 (2001): 63–80.

2 José Carlos Huapaya Espinoza e Ruan Carlos Marques dos Santos, "Urbanismo e paisagem: reflexões sobre o impacto das grandes obras públicas modernas em Caracas (1952–1958)", em *Anais do 8º Seminário Docomomo Sul – Infraestrutura / Superestrutura, Cone Sul Global e I Seminário Docomomo Sul Projeto*, Porto Alegre, 2025 (Porto Alegre: Marcavisual, 2025), 221–231.

3 Hirao, *As questões habitacionais*, 21.

4 Villota Peña (2014: 129. Tradução nossa) comenta ainda que os avanços nas atividades petrolíferas a partir do século XX tiveram forte influência de duas mudanças na política venezuelana: "os depósitos do subsolo passaram a ser propriedade da nação (e não do proprietário da superfície) e a concessão de licenças petrolíferas tornou-se um poder exclusivo do presidente".

5 Jorge Villota Peña, "The Hyper Americans!: Modern Architecture in Venezuela During the 1950s" (Tese de Doutorado, University of Texas, 2014).

6 Antes deste período, ainda no regime de exploração agrícola, a Venezuela enfrentou um quadro de marginalização no mercado de exportação estrangeira (Ferrándiz Martín 2001). Este panorama econômico sofreu mudanças com a perfuração dos primeiros poços de petróleo na década 1920, que geraram uma atração imediata do mercado estrangeiro (Hirao 2015).

7 *The New York Times*, 1923, citado em Villota Peña, *The Hyper Americans!*, 134. Tradução nossa.

8 Negrón, "Los orígenes de la urbanización".

sobretudo por influência do governo militar – e o automóvel começou a ocupar um lugar de destaque nas manchetes. O processo de modernização acelerado foi aliado à função da circulação motora para viver na cidade. Villota Peña (2014) afirma ainda que:

No entanto, mais do que uma necessidade, os automóveis tornaram-se uma obsessão venezuelana, parte integrante da mentalidade local. Uma cultura venezuelana do automóvel nasceria e se consolidaria rapidamente. [...] Se a indústria petrolífera exerceu uma influência onipresente na Venezuela durante a década de 1950, a mídia desempenhou um papel fundamental na formação da mentalidade moderna de seus cidadãos⁹.

Nesse contexto, observamos que o boom petrolífero que o país passou na primeira metade do século XX teve um papel central para sustentar os discursos, ideais e iniciativas que implicaram na transformação radical da arquitetura, urbanismo e paisagem venezuelana. Como mencionado anteriormente, muitas dessas grandes obras executadas na década de 1950 foram entendidas como emblemáticas e cumpriram um papel simbólico especial: a concretização do sonho moderno promovido pelo *Nuevo Ideal Nacional*¹⁰ de Pérez Jiménez. A importação de modelos alheios à realidade sociocultural local refletiu, posteriormente, em mais segregação. A seguir, exploraremos dois projetos icônicos que expressam o contraste entre o idealizado e a realidade.

2. OS ÍCONES MODERNOS: PROGRESSO E IDENTIDADE NACIONAL

2.1. O Conjunto 23 de Enero

Com os avanços da economia petrolífera, o crescimento populacional aconteceu de forma tão acelerada que, em 1950, a região central do país, correspondente a 3% do território, abrigava quase um terço da população nacional¹¹. Esse panorama levantou discussões acerca das intervenções em escala urbana e da habitação popular como solução imediata à falta de moradia.¹² Os primeiros censos e relatórios de habitação¹³ foram publicados e, além de quantificar o déficit de moradia e avaliar as condições de precariedade dos assentamentos informais, colaboraram para um aumento expressivo nos investimentos públicos destinados a

9 Villota Peña, "The Hyper Americans!", 170.

10 Construção ideológica desenvolvimentista baseada em uma forte cultura automobilística e em novas lógicas de consumo, moradia e vida em sociedade, baseado na transformação do ambiente físico.

11 "Notas sobre demografía venezolana", *Integral*, n. 7 (1957): s/p.

12 Ferrándiz Martín, "De la cuadrícula al Aleph".

13 Importante destacar, nesse contexto, o Relatório e Plano Nacional de Habitação de 1946, além dos Censos Nacionais de 1936, 1941 e 1950 (Meza Suinaga 2005 e 2009).

este campo¹⁴. Ainda neste período foram formulados os primeiros planos, com destaque para o *Plan Nacional de Vivienda* (1951-1955) e o *Plan Extraordinario Cerro Piloto* (1953-1954)¹⁵.

A elaboração desses planos coincide com o governo de Marcos Pérez Jiménez, um oficial militar que, entre 1952 e 1958, comandou a Venezuela sob ditadura. Através do seu *Nuevo Ideal Nacional*, tentou implementar a filosofia de uma nova sociedade venezuelana, que seria alcançada e refletida por meio de grandes obras públicas para “erradicación de la mediocridad”¹⁶ (Venezuela 1956: 26). Hirao (2015: 51) comenta que, em 1955, como continuação ao *Plan Extraordinario Cerro Piloto*, “foi lançado o Programa Presidencial para Erradicar la Vivienda Insalubre en Venezuela, por meio do qual bairros inteiros foram progressivamente demolidos para darem espaço aos projetos elaborados pelo Banco Obrero” – este foi o caso do *Conjunto 23 de Enero* (1955-1957) (Figuras 1 a 3).

Fig. 1: Habitações informais assentadas nos morros de Caracas, anteriores à construção do *Conjunto 23 de Enero*.¹⁷

14 Beatriz Eugenia Meza Suinaga, “Contra el rancho en Venezuela: de la campaña de 1946 a la batalla de 1951”, *Diseño y Sociedad*, n. 27 (2009): 48–57.

Beatriz Eugenia Meza Suinaga, “Proyectos del Taller de Arquitectura del Banco Obrero (TABO) para el Plan Nacional de la Vivienda en Venezuela (1951–1955)”, *Tecnología y Construcción*, v. 21-II (2005): 9–22.

15 José Carlos Huapaya Espinoza e Ruan Carlos Marques dos Santos, “Fantasmagoria Tropical: Reflexões sobre o Conjunto 23 de Enero e o Helicoide em Caracas-Venezuela (1955–1961)”, em *Anais do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Encruzilhadas – Convergências e Dispersões*, ENANPARQ 8, Rio de Janeiro, 2024, vol. 8 (Rio de Janeiro: EVEN3, 2024), 1–17.

16 Venezuela Bajo el Nuevo Ideal Nacional (Caracas: Imprenta Nacional, 1956), 26.

17 “Venezuela”, *L’Architecture d’Aujourd’hui*, n. 67–68 (1956): 86.

Fig. 2: Morros de Caracas após terraplanagem para construção do Conjunto.¹⁸

Fig. 3: Vista aérea do Conjunto após a construção.¹⁹

O projeto do *Conjunto* foi idealizado pelo arquiteto venezuelano Carlos Raúl Villanueva, em parceria com os arquitetos Carlos Brando, José Manuel Mijares e José Hoffman. Foi construído em 3 fases, com entregas

18 "Venezuela", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 67-68 (1956): 88.

19 "Venezuela: unité résidentielle du 2 décembre a Caracas." *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 74 (1957): 89

realizadas por etapas anuais entre 1955 e 1957. O plano contemplava a construção de mais de 9.000 apartamentos distribuídos em 80 edifícios com capacidade de abrigar cerca de 60.000 pessoas²⁰.

Inicialmente o projeto foi nomeado como *Conjunto 2 de Diciembre* (data da tomada de poder pelo ex-general Pérez Jiménez), entretanto, apesar das obras terem sido concluídas em 1957, os edifícios só foram habitados no ano seguinte, quando o *Conjunto* foi ocupado por quase 4.000 famílias de *ranchos*²¹ próximos²². O dia 23 de janeiro de 1958 marcou a data de ocupação do *Conjunto* e carrega um significado ainda maior: a queda da ditadura na Venezuela e a deposição do presidente Pérez Jiménez. A partir deste momento, além do *Conjunto* receber outro nome, passa a ser símbolo de resistência – contra a ditadura, a tentativa de apagamento da população existente e a imposição de um modelo alheio à realidade cultural²³.

Com o passar dos anos, a situação do *Conjunto* se tornou muito precária, apresentando diversos problemas decorrentes da falta de manutenção e da superlotação. Além dos equipamentos comunitários não terem sido entregues conforme havia sido previsto no projeto, as áreas verdes ao redor dos edifícios passaram a ser ocupadas com novas edificações informais. No fim, além da degradação física, o *Conjunto* reflete a tentativa radical de modernização da sociedade pela imposição de uma nova forma de morar, inclusive, o fracasso na tentativa de erradicar as ocupações informais dos morros de Caracas²⁴.

2.2 O Helicoide

Como mencionado anteriormente, a idealização de uma sociedade moderna venezuelana passava não só por fomentar um “morar moderno”, mas também por inseri-la em uma nova lógica de consumo. Assim como aconteceu com o *Conjunto 23 de Enero*, o Plano Regulador de Caracas (1951) contava com diversos centros comerciais conectados por uma nova rede viária pensada para facilitar a circulação na capital da Venezuela. A localização estratégica desses equipamentos serviria, portanto, como ponto de atração para a “comunidade”²⁵.

O edifício projetado pelos arquitetos Jorge Romero Gutiérrez, Dirk Bornhorst e Pedro Neuberger, foi pensado para ser um “Centro de Comercio y Exposición de Industrias, para el servicio del Área Metropolitana de Caracas”²⁶ (Figura 4). Além do uso comercial, foram incorporados outros usos como: um *kindergarten*, um

20 Paulina Villanueva e Maciá Pintó, Carlos Raúl Villanueva (Caracas: Birkhäuser Basel, 2000).

21 Nomenclatura utilizada na Venezuela como referência à moradia informal ou favela.

22 Segura Martínez, “El movimiento social y la política urbana”.

23 José Carlos Huapaya Espinoza e Ruan Carlos Marques dos Santos, “Destrução ou construção da sociedade? O caso do Conjunto 23 de Enero (Caracas, Venezuela)”, em Anais do XV Seminário Docomomo_Brasil, São Carlos, 2025 (São Carlos: Universidade de São Paulo, 2023), 1–14.

24 Katharina Rohde, “Caracas 23-01. Constructing Socio-Cultural and Economic Spaces within Appropriated Structures”, *Clara*, n. 4 (2017): 71–84.

Justin McGuirk, *Ciudades radicales: Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana* (Madrid: Turner Publicaciones, 2015).

25 Leopoldo Martínez Olavarría, “Los centros comerciales en el plano regulador”, *Integral*, n. 5 (1956): s/p.

26 Martínez Olavarría, “Los centros comerciales”, s/p.

centro de administração e comunicação, um centro automobilístico e um clube para os proprietários das lojas comerciais.

Da mesma forma que aconteceu com o *Conjunto*, nota-se a imposição de uma lógica de “dominação” do território natural a partir da implantação do *Helicoide* em um morro existente – o projeto, apesar de manter referência a sua forma original, implicou grande movimentação de terra para sua adaptação (Figura 5).

O projeto foi concebido a partir de um sistema de vias para automóveis que percorria de forma espiralada a edificação e através da qual se teria acesso às lojas. Enquanto isso, o acesso de pedestres estaria facilitado pela presença de grandes conjuntos de escadas elétricas e elevadores.

É interessante notar, mais uma vez, que a estratégia usada pelo governo, à época, baseava-se no impacto que edificações desse tipo teriam, não só por causa da sua monumentalidade, mas também como forma simbólica de mostrar, de um lado, que o governo estava atento às experiências e lógicas de consumo realizadas fora do país e, por outro lado, a importância dos avanços técnicos e construtivos dos profissionais locais para a concretização de projetos dessa escala.

Fig. 4: Maquete do *Helicoide* mostrando sua inserção no entorno.²⁷

Além disso, é necessário apontar que o *Helicoide* serviu como metáfora que proporcionou aos habitantes sua inserção à lógica capitalista de consumo, que ia da compra do automóvel até a compra de produtos, ao que parece, vindos também do mercado exterior. Paradoxalmente, após a deposição de Pérez Jiménez em 1958,

²⁷ “Helicoide de la roca tarpeya: centro comercial e exposición de industrias”, *Integral*, Caracas, n. 5 (1956): s/p.

o *Helicoide* teve um giro inesperado: em 1961, sua construção foi paralisada. Apesar de diversas tentativas para concluí-lo, em 1984, foi ocupado pelo governo venezuelano, instalando nele a *Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención*²⁸. Posteriormente, foi usado como centro de detenção de dissidentes políticos do regime chavista; atualmente é conhecido como o “maior centro de tortura da América Latina”²⁹.

Fig. 5: Fotografia mostrando as obras de movimentação de terra para a construção do *Helicoide*.³⁰

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A historiografia da arquitetura e do urbanismo modernos tem favorecido narrativas e discursos baseados em figuras e obras icônicas que nos ajudam a entender, de um lado, as formas de aplicação de modelos e experiências exógenas e, de outro, a pouca preocupação pela incorporação das particularidades e especificidades locais. Essa atitude, em muitos casos, está vinculada ao fato de que muitos dos profissionais locais formavam-se fora do continente e/ou mantinham algum tipo de relação com os “mestres europeus”. Além disso, existiu uma sincronia na ação desses profissionais e o desejo pela construção e fortalecimento das nações latino-americanas – a arquitetura e o urbanismo tiveram assim, um rol decisivo.

28 “¿Cómo es El Helicoide?,” Infobae, publicado em 9 maio 2019, <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/05/09/como-es-el-helicoide-la-carcel-mas-atroz-del-regimen-de-maduro-y-donde-se-presume-que-fue-recluido-edgar-zambrano/>.

29 Williams Perdomo, “Es lo más cercano al infierno: el testimonio de los ex presos políticos de Venezuela que estuvieron en El Helicoide, ‘el centro de tortura más grande de América Latina,’” Voz Media, publicado em 27 novembro 2023. <https://voz.us/es/mundo/231127/7915/es-lo-mas-cercano-al-infierno-el-testimonio-de-los-expresos-politicos-de-venezuela-que-estuvieron-en-el-helicoide-el-centro-de-tortura-mas-grande-de-america-latina.html>.

30 Integral, Caracas, n. 14 (1959): s/p.

No caso da Venezuela, esse processo aconteceu de forma particular. O fortalecimento da economia do país facilitado pelo petróleo fez com que ele tivesse a capacidade de bancar (e experimentar) obras de grande porte alinhadas ao discurso de modernização não só do país, mas, fundamentalmente, da sociedade venezuelana. A fórmula utilizada pelos governos ditatoriais e, em especial, o de Pérez Jiménez, foi baseada nessa transformação a partir de uma proposta ideológica que estaria concretizada a partir dessas grandes obras. A mídia e a circulação dessas experiências se constituíram em aspectos relevantes. Nesse sentido, Pérez Jiménez apostou no controle dos meios de comunicação para justificar, na escala nacional, projetos desse tipo para o bem da população venezuelana; já na escala internacional, tanto o *Conjunto 23 de Janeiro* quanto o *Helicoide* circularam em diversos meios de comunicação, mostrando ao mundo a imagem do país em "progresso". No entanto, a crise política da década de 1950 revelou que a busca pela sociedade moderna não dependia de aspectos físicos ou simbólicos, mas de uma mudança na estrutura social do próprio país. O *Conjunto* e o *Helicoide* devem ser lidos nesta perspectiva: de ícones desse processo de idealização, eles acabaram se transformando em estigmas da sociedade.

3. REFERÊNCIAS

- "Biggest Oil Well Yet." *The New York Times*, 18 de março de 1923, 13.
- "Helicoide de la roca tarpeya: centro comercial e exposición de industrias." *Integral*, n. 5 (1956): s/p.
- "Notas sobre demografía venezolana." *Integral*, n. 7 (1957): s/p.
- "Venezuela: unité résidentielle du 2 décembre a Caracas." *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 74 (1957): 88–91.
- "Venezuela." *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 67-68 (1956): 84–91.
- Almandoz, Arturo, ed. *Planning Latin America's Capital Cities 1850–1950*. New York: Routledge, 2010.
- "¿Cómo es El Helicoide?" *Infobae*. Publicado em 9 de maio de 2019. <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/05/09/como-es-el-helicoide-la-carcel-mas-atroz-del-regimen-de-maduro-y-donde-se-presume-que-fue-recluido-edgar-zambrano/>.
- Ferrándiz Martín, Francisco. "De la cuadrícula al Aleph: perfil histórico y social de Caracas." *Boletín Americanista* 51 (2001): 63–80.
- Hirao, Flávio Higuchi. "As questões habitacional e urbana na Venezuela contemporânea." Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2015.
- Huapaya Espinoza, José Carlos, e Ruan Carlos Marques dos Santos. "Fantasmagoria Tropical: Reflexões sobre o Conjunto 23 de Enero e o Helicoide em Caracas-Venezuela (1955–1961)." In *Anais do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Encruzilhadas – Convergências e Dispersões (ENANPARQ 8)*, Rio de Janeiro, 2024, vol. 8, 1–17. Rio de Janeiro: EVEN3, 2024.
- Huapaya Espinoza, José Carlos, e Ruan Carlos Marques dos Santos. "Urbanismo e paisagem: reflexões sobre o impacto das grandes obras públicas modernas em Caracas (1952 - 1958)" In *Anais do 8º Seminário*

- Docomomo Sul - Infraestrutura / Superestrutura, Cone Sul Global e I Seminário Docomomo Sul Projeto*, Porto Alegre, 2025, 221–231. Porto Alegre: Marcavisual, 2025.
- Huapaya Espinoza, José Carlos, e Ruan Carlos Marques dos Santos. "Destruição ou construção da sociedade? O caso do Conjunto 23 de Enero (Caracas, Venezuela)." In *Anais do XV Seminário Docomomo_Brasil*, São Carlos, 2025, 1–14. São Carlos: Universidade de São Paulo, 2023.
- Huapaya Espinoza, José Carlos, ed. *Arquitetura e Urbanismo Modernos na América Latina: Olhares Através das Revistas Especializadas (1920–1960)*. Salvador: EDUFBA/PPGAU, 2022.
- Huapaya Espinoza, José Carlos, Tiago Barreto Silva, e Alexandre Pajeú Moura. "Ícone maldito: um olhar para o Conjunto Governador Kubitschek." In *Anais do VII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo*, São Carlos, 2022, vol. 3, 155–169. Rio de Janeiro: ANPARQ, 2022.
- Martínez Olavarría, Leopoldo. "Los centros comerciales en el plano regulador." *Integral*, n. 5 (1956): s/p.
- McGuirk, Justin. *Ciudades radicales: Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana*. Madrid: Turner Publicaciones, 2015.
- Meza Suinaga, Beatriz Eugenia. "Contra el rancho en Venezuela: de la campaña de 1946 a la batalla de 1951." *Diseño y Sociedad*, n. 27 (2009): 48–57.
- Meza Suinaga, Beatriz Eugenia. "Proyectos del Taller de Arquitectura del Banco Obrero (TABO) para el Plan Nacional de la Vivienda en Venezuela (1951–1955)." *Tecnología y Construcción*, v. 21-II (2005): 9–22.
- Negrón, Marco. "Los orígenes de la urbanización contemporánea en Venezuela: el crecimiento sin acumulación entre 1920 y 1945." *Urbana*, v. 1, n. 4 (1982): 71–92.
- Perdomo, Williams. "Es lo más cercano al infierno: el testimonio de los ex presos políticos de Venezuela que estuvieron en El Helicoide, 'el centro de tortura más grande de América Latina.'" *Voz Media*. Publicado em 27 novembro 2023. <https://voz.us/es/mundo/231127/7915/es-lo-mas-cercano-al-infierno-el-testimonio-de-los-expresos-politicos-de-venezuela-que-estuvieron-en-el-helicoide-el-centro-de-tortura-mas-grande-de-america-latina.html>.
- Rohde, Katharina. "Caracas 23-01. Constructing Socio-Cultural and Economic Spaces within Appropriated Structures." *Clara*, n. 4 (2017): 71–84.
- Segura Martínez, Ana Laura. "El movimiento social y la política urbana en Venezuela Bolivariana, 2005–2010: reflexiones en torno al barrio 23 de Enero Caracas. Espacio y movimiento social como proceso histórico." *Dissertação de Mestrado*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
- Venezuela Bajo el Nuevo Ideal Nacional*. Caracas: Imprenta Nacional, 1956.
- Villanueva, Paulina, e Maciá Pintó. *Carlos Raúl Villanueva*. Caracas: Birkhäuser Basel, 2000.
- Villota Peña, Jorge. "The Hyper Americans!: Modern Architecture in Venezuela During the 1950s." *Tese de Doutorado*, University of Texas, 2014.

4. BIOGRAFIA

Ruan Carlos Marques dos Santos: Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no projeto de pesquisa intitulado "Ícones modernos malditos: do apogeu ao ocaso". Integrante do grupo de pesquisa Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do Século XX, onde tem pesquisado acerca de alguns projetos emblemáticos do modernismo na América Latina.

José Carlos Huapaya Espinoza: Arquiteto e urbanista pela Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes da Universidad Nacional de Ingeniería (FAUA/UNI), mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU/UFBA). É professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA) e foi coordenador do PPGAU/UFBA. Tem realizado diversas pesquisas sobre a constituição da arquitetura, do urbanismo, do planejamento urbano e da circulação do ideário moderno na América. É líder do grupo de pesquisa Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do Século XX da UFBA e ex-coordenador do Docomomo Brasil, Núcleo Bahia-Sergipe.